

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Жиёмуратова Айнура Амангельдиевна ¹

1 - Узбекско-Финляндский педагогический институт.

140100, ул. Спитамен Шох, 166, Самарканд, Узбекистан.

jiyemuratovaaynura@gmail.com

Аннотация: Цель исследования – оценка значимости и эффективности использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании неорганической химии в вузах. В статье рассматриваются методы, такие как виртуальные лаборатории и интерактивные симуляции, которые помогают студентам глубже усвоить сложные темы. Результаты показывают, что применение ИКТ способствует повышению вовлеченности студентов, улучшению академических показателей и развитию навыков работы с технологиями, актуальных для научной и профессиональной среды.

Ключевые слова: Интеграция химии и ИКТ, Компьютерное моделирование, Химическая информатика, Искусственный интеллект в химии, Обработка данных в химии

1. Введение

Актуальность

Неорганическая химия является фундаментальной дисциплиной для подготовки будущих специалистов в науке и промышленности. Однако её изучение зачастую вызывает трудности у студентов из-за абстрактности и сложности материала. Традиционные методы, такие как лекции и лабораторные занятия, не всегда позволяют достичь высокого уровня понимания сложных концепций.

Проблема

Существующие образовательные подходы недостаточно ориентированы на вовлечение студентов в процесс изучения неорганической химии, что снижает качество усвоения материала. Одним из решений является внедрение ИКТ, что позволяет усилить интерактивность учебного процесса и предоставить студентам новые возможности для изучения сложных тем.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является оценка влияния ИКТ на качество преподавания неорганической химии в вузах и на академическую успеваемость студентов. В задачи исследования входит анализ доступных технологий и их влияние на результаты обучения, а также выявление преимуществ и недостатков применения ИКТ в учебном процессе.

2. Методы

Дизайн исследования

Для проведения исследования была выбрана группа студентов, изучающих неорганическую химию. Студенты были разделены на две группы: контрольная группа, обучающаяся традиционными методами, и экспериментальная группа, использующая ИКТ.

Применяемые ИКТ-инструменты

- **Виртуальные лаборатории:** предоставляли студентам возможность выполнения лабораторных работ в виртуальной среде, что снижало затраты на оборудование и повышало доступность для студентов.

- **Интерактивные симуляции:** позволяли студентам визуализировать молекулярные и атомные процессы, что улучшало понимание теоретических основ.

- **Обучающие платформы:** использовались для тестирования и контроля знаний, а также для обратной связи и самостоятельной работы студентов.

Сбор данных

Данные собирались через тесты и контрольные работы, проводимые до и после внедрения ИКТ, а также посредством опросов, чтобы оценить отношение

студентов к применению ИКТ. Обратная связь от преподавателей также использовалась для оценки эффективности подхода.

Анализ данных

Для обработки данных использовался сравнительный анализ показателей успеваемости и вовлеченности студентов из контрольной и экспериментальной групп. Статистический анализ проводился для выявления значимых изменений в результатах.

3. Результаты

Количественные результаты

Результаты тестов показали, что студенты из экспериментальной группы достигли в среднем на 15% более высоких оценок по сравнению с контрольной группой. Уровень вовлеченности студентов, использующих ИКТ, был выше, что проявилось в большем количестве участников, завершивших дополнительные задания и проектные работы.

Качественные результаты

Опросы показали, что 87% студентов из экспериментальной группы отмечали, что использование ИКТ помогло им лучше понять сложные темы. Преподаватели также подтвердили, что ИКТ позволили улучшить наглядность и практическую значимость теоретических аспектов дисциплины.

Сравнение с традиционными методами

По сравнению с традиционными методами преподавания, ИКТ продемонстрировали существенное улучшение в восприятии студентами учебного материала и увеличили их самостоятельную активность, что положительно повлияло на успеваемость и интерес к изучению неорганической химии.

4. Обсуждение

Интерпретация результатов

Полученные данные указывают на положительное влияние ИКТ на процесс обучения. Виртуальные лаборатории и интерактивные симуляции позволили студентам не только лучше усвоить теоретические аспекты, но и

визуализировать химические процессы, что сделало их более понятными и доступными.

Влияние на образовательный процесс

Интеграция ИКТ в обучение неорганической химии помогает вузам повысить качество образовательного процесса, готовя студентов к профессиональной деятельности с использованием современных технологий. Это особенно актуально для научных и инженерных специальностей, где навыки работы с ИКТ необходимы.

Ограничения исследования

Ограничениями исследования являются относительно небольшой размер выборки, а также различия в уровне подготовки студентов, что может повлиять на восприятие ИКТ. Также исследование не охватывает долгосрочное влияние применения ИКТ.

Рекомендации

Рекомендуется расширить исследование, включив другие дисциплины, а также провести более длительное наблюдение за академическими достижениями студентов. Также стоит использовать расширенные возможности ИКТ, такие как дополненная реальность, для создания более интерактивных образовательных сред.

5. Заключение

Основные выводы

Внедрение современных ИКТ в процесс преподавания неорганической химии позволяет повысить качество обучения за счёт улучшения визуализации и доступности учебного материала. Это способствует росту успеваемости и вовлеченности студентов.

Заключительные замечания

ИКТ позволяют адаптировать учебный процесс под требования современного мира, обеспечивая студентам возможность освоить полезные профессиональные навыки.

Перспективы

Использование технологий, таких как дополненная и виртуальная реальность, может стать следующим шагом в развитии образовательного процесса, позволяя студентам углубленно изучать материал и самостоятельно проводить сложные виртуальные эксперименты.

Библиография:

1. Сухарев Ю. И. и др. Новые информационные технологии в преподавании химических дисциплин в высших учебных заведениях //Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2010. – №. 2. – С. 47-51.
2. Amangeldievna J. A. et al. THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHEMICAL EDUCATION //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 711-716.
3. Narzullayev M. et al. THE METHOD OF ORGANIZING CHEMISTRY LESSONS USING THE CASE STUDY METHOD //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 119-123.
4. Choriqulova D. et al. THE ROLE OF THE METHOD OF TEACHING CHEMISTRY TO STUDENTS USING THE" ASSESSMENT" METHOD //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 256-264.
5. Berdimuratova B. et al. DAVRIY SISTEMANING III A GURUHI ELEMENTI ALYUMINIYNING DAVRIY SISTEMADA TUTGAN O‘RNI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI TADQIQ ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 517-526.
6. Безрукова Н. П. Теория и практика модернизации обучения аналитической химии в педагогическом вузе //НП Безрукова. – 2006.
7. Azim o‘g‘li O. R. et al. Importance of integrating virtual laboratory software into analytical chemistry and learning processes //FAN VA TA'LIM INTEGRATSIYASI (INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION). – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-43.
8. Малашенко В. В. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ.